

EPITAPH INFINITUM: PERINGATAN (AHYAR ANWAR) KEPADA MANUSIA

Manusia tak hanya bergerak dari satu waktu ke waktu yang lain, tetapi juga dari kisah ke kisah yang lain. Namun, tidak semua kisah bergerak meninggalkan waktu—kadang berputar dan melingkar kembali. Itulah garis tegas dari epitaph Ahyar Anwar, sekaligus mengakhiri kisah-kisah dalam novelnya, *Infinitum*. Kisah yang sengaja ditutup pada sebuah batu nisan, yang menandakan betapa tragisnya kenyataan manusia: begitu artifisial dan hipokrit—selalu diintai oleh perulangan.

Itulah tragedi manusia. Tragedi ini juga telah melesat ke seluruh segmen perbincangan sehari-hari kita. Segmen yang setiap hari dihuni, dielu-elukan, dicaci-maki, oleh perjumpaan-perjumpaan (sadar) kita. Khususnya di kalangan penggiat kebudayaan, saya menduga, epitaph ini adalah peringatan penting dari Ahyar Anwar: kita sedang dilanda bahaya esensialisme. Kita sedang mengalami dekadensi. Bahasa kebudayaan kita sedang sakit.

Kita mengalami bahaya kemanusiaan lewat bahasa, tepatnya dalam melokasikan diri bersama orang lain. Bahasa sebagai cara untuk menghadirkan diri sebagai manusia kini sedang terluka. Kadang-kadang bahasa kita adalah bahasa cinta, tetapi sesungguhnya kitalah pembunuh (menunda kehadiran) cinta itu.

Diri kita tak lain hanyalah efek dari penanda, bahasa. Itulah mengapa kata-kata selalu tidak bisa mengatasi segala keinginan (tak-sadar) tersembunyi kita, selalu membuat kita *lack*—termasuk cinta. Ketika ia dikatakan, di saat bersamaan ia hilang/tersembunyi. Dengan kata lain, hanya dengan berbahasa, manusia bisa merealisasikan setiap keinginannya, tetapi di saat yang sama bahasa itu pula sekaligus mengasingkan dirinya.

Agak asing. Cobalah kita rasakan saat menyelisik atau membaca kembali perjumpaan kisah-kisah silam. Bukankah La Galigo, misalnya, merupakan karya maha dahsyat, diakui dunia, lalu kita sama sekali tidak memiliki tradisi tulis, tutur, yang lebih dahsyat sebagaimana *Illiad* yang dikisahkan Homerus menelurkan penulis-penulis hebat. Di sini, kita juga mengalami persoalan yang tak kalah hebatnya.

Kita terasing dari masa lalu kita, bukan berarti bahwa kita mesti kembali ke masa lalu, memberikan sepenuhnya diri kita, dan merayakan pengulangan waktu. Akan tetapi, karena keterasingan itu membuat kita tahu bahwa kebudayaan kita punya landasan tradisi. Sehingga, dengan hal itu, masa lalu bisa dipakai untuk hidup. Ahyar Anwar secara eksplisit memperingatkan bahaya yang menggelikan itu, sebagaimana telah diingatkan Nietzsche lewat Zarathustra: "Menyedihkan, akan tetapi tidak bisa tidak, kita harus menatap jauh harapan dan tujuan manusia yang paling tinggi dari manusia sekarang dengan rasa geli yang sulit disembunyikan."

Pertemuan kita dengan tokoh-tokoh dalam *Infinitum*, misalnya, nyaris menduakan pertemuan itu dengan diskursus yang dipakai di kampung "Galigo"—kini. Tak pelak kita

jumpai di kampus, di arena seniman, politisi, maupun tulisan lepas yang merepresentasikan subjek intelektual di sana. Sambil larut membaca pengisahan yang saling taut menaut itu, Ahyar Anwar sukses mempertemukan kita dengan posisi subjek dalam terma Psikoanalisa-Lacan. Benar. Novel itu telah mempertemukan kita dengan tokoh-tokoh psikosis tulen. Psikosis (subjek yang tidak dapat menciptakan metafora bahasa—tidak diketahui maunya apa) tulen karena sampai di akhir kisah pun, sang tokoh selalu gagal untuk sampai menjadi subjek yang berhasrat.

Kisah ini mengingatkan kita pada tokoh Hamlet dalam drama *Hamlet* karya Shakespeare yang digambarkan Lacan, sebagai tragedi hasrat manusia yang tidak pernah kesampaian. Hamlet gagal menciptakan pertanyaan untuk keluar dari negeri bahasa sehingga dapat menghadirkan dirinya sebagai subjek yang berhasrat. Hamlet menganggap masih bisa mendapatkan cinta ibunya, padahal ia hanya berputar-putar dalam neraka bahasa—*infernal circuit of demand*—yang seolah-olah dapat menikmati masa keemasan di masa lalu. Demikian Hamlet mengalami *misrecognition* atas kenikmatan yang pernah ada di masa lalunya. Situasi inilah membuat Hamlet mengalami kelemahan, kemuakan pada hidup, bahkan tak lagi memiliki hasrat pada kekasihnya, Ophelia.

Tidakkah tokoh Dewa, Ryan, atukah Afa mengalami hidupnya lewat sirkuit tak berkesudahan, dari imajiner (masa lalu) kemudian ke medan simbolik, lalu kembali lagi ke imajiner, dan tak pernah sampai pada manusia yang punya gairah. "Waktu tidaklah berjalan linear, tetapi dalam cekungan-cekungan yang memungkinkan siapa pun untuk kembali menemukan perulangan-perulangan dan merasakan kekuatan-kekuatan yang pernah dialami," ketus Dewa pada Afa.

Dewa mengetahui hidup ini memang tidak linear, berputar, tetapi membiarkannya untuk tidak bergerak. Padahal, hidup selalu harus bergerak, supaya kita bisa terus hidup. Tokoh-tokoh ini tahu hidup ini absurd, tetapi enggan mengakuinya. Bukankah sirkuit itu menandakan terjadinya dekadensi manusia; tumbuhnya manusia-manusia yang tak memiliki gairah, kehendak untuk mengatasi kehidupan untuk terus memperbaharainya?

Tak salah kalau sampai saat ini belum ada yang sampai hendak meretorika ulang cinta, yang berarti meretorika ulang kehidupan dan kebudayaannya, sebagaimana peringatan Ahyar Anwar dalam tragedi-tragedi manusia yang diamatinya lewat karya ini. Artinya, kita belum bisa melampaui kisah dari masa lalu kita. Meminjam bahasa Nietzsche, belum ada karya (gagasan) seni yang supra-historis, dan mampu mengatasi perubahan kisah manusia. Semoga peringatan ini menjadi momen gerak untuk "kembali ke masa depan" dan memeriksa ulang jejak dari luka-luka itu. Selamat jalan, kawan sekaligus guru, jejakmu sungguh sublim.

4 September 2013